

MUNAVVAR QORINING PEDAGOGIK QARASHLARI

Toshboyeva Nigora Abdurasulovna

Oltinsoy tuman XTB qarashli 14-umumta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7952232>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadid ma'rifatparvarlaridan biri yirik olim Munavvar qorinig pedagogik faoliyati va uning qarashlari o'z aksini topgan. Shuningdek Turkistonda jadidchilik harakati ularning faoliyati va yangi usul makatablarini joriy etishlari haqida ham so'z boradi.

Kalit so'zlar: pedagogika, tarbiya, jadid, usul, darslik, ta'lim, maktab, tanaffus, ahloq, maorif, millat, sinf, avlod, tenglik

Respublikamiz o'z mustaqilligini qo'lga kiritgach, jadid tarbiyashunosligini tadqiq etish va o'rganish imkoniyatiga ega bo'lindi. Pedagogikamiz tarixida o'chmas iz qoldirgan jadidlar pedagogikasini atroflicha o'rganish maqsadga muvofiqdir. Demak, bizning vazifamiz, avvalambor, mana shu ma'naviyatimiz sarchashmalarini va bobokalonlarimizning boy an'analarini davom ettirishdir.

XX asr, avvalo, ko'pchilik xalq ommasini savodxon qilish va ayni paytda yangilanayotgan zamonning munosib farzandlarini tarbiyalash masalasini kun tartibiga qo'ydi. Boshqacha aytganda, ma'rifat, tenglik, ozodlik degan va xuddi shu davrda aniq mazmunga ega bo'lgan yuksak tushunchalar bilan birgalikda talqin qilinishi shart bo'lib qoldi, Turkistonda qisqa muddatda o'zbek ma'rifatchilarining butun bir avlodi yetishib chiqdi. Faoliyati o'tgan asrning so'ngidan boshlanib, inqilobdan keyingi yillargacha kelib ulangan bu avlod xalqimizning umumiy ma'rifatidagina emas, ijtimoiy-siyosiy ma'rifatida yangi turmushga tayyorlashda ham buyuk xizmat edi.

Jadidlar harakati ijtimoiy-tarbiyashunoslikda alohida oqim sifatida XX asr boshlarida Qrim, Qozon, Kavkaz va Markaziy Osiyoda shakllandi. Jadidchilikning otasi Qrim-tatar Ismoilbek Gasprali edi. U o'zi nashr etgan "Tarjimon" ro'znomasida musulmon maktab va madrasalarida diniy bilimlarni arab, fors, rus tillarini o'rganish bilan birga tibbiyot, kimyo, nabotot, nujum, xandasa ilmlarini o'rganishni ham keng targ'ib qildi.

I, Gaspralining g'oyasini quyidagi ma'rifatparvarlar o'zlarining ijodiy faoliyatlari bilan davom ettirganlar. Bu ma'rifat darg'alarining bizga qoldirgan noyob asarlari, faoliyatlari bugungi kun ilmiy pedagogikamiz tarixida, ma'naviy barkamol insonni tarbiyalashdagi ishimizda bizga dasturilamal bo'ladi deb o'ylaymiz. Isoxqon Ibrat, Siddiqiy-Ajziy, Saidrasul Aziziy, Muhammadsharif Sufizoda, Abdulqodir Shakuriy, Abdulla Avloniy, Sadridin Ayniy, Mahmudxoja Behbudiy, Hamza Hakimzoda Niyoziy kabilar shular jumlasidandir. Bu ro'yxatning boshida, ehtimolki, hayoti va ijodiy faoliyati hozirgacha o'rganish bosqichida bo'lgan Munavvar Qori Abdurashidxonov turadi.

Munavvar Qori ilg'or fikrli, millatning kelajagini oldindan ko'ra bilgan taraqqiyparvar edi. U o'z faoliyatini Turkiston o'lkasida ayni paytda eng zarur bo'lgan yangi usuldagi maktab tashkil qilish va shu kabi maktablar uchun o'quv darsligi yozishdan boshladi. Uning «Adibi avval» "Birinchi muallim", «Adibi soniy», "Ikkinchi muallim", «Alifbo», «Jug'rofiya»kabi darslik kitoblari shu jumladandir. Yetuk ustoz va ilg'or tashkilotchi bo'lgan Munavvar Qori nazariya bilan amaliyotni birday olib bordi. Ayni davrdagi Turkiston ulkasidagi sharoitdan, bolalarning hayotiy ehtiyojlaridan kelib chiqib. darsliklar ijod qildi.

Munavvar Qori, zamondoshlaridan biri ta'kidlaganidek, kuchli siyosatdon ham edi. Uning inqilobgacha bo'lgan asosiy faoliyati maorif va uni yuksaltirish yo'lida kechdi. Turkiston jadidlari ozodlik, ma'rifat uchun kurashlarini ma'lum dastur asosida ikki yo'nalishda madaniy taraqqiyotni rivojlantirish, buning uchun ma'rifatparvarlikka asoslanish va bu boradagi faoliyatni amaliyot bilan bog'liq holda olib borish orqali amalga oshiradilar. Ular milliy uyg'onishning asosini ta'lim o'quv dasturlarini isloh qilishda ko'rdilar, shu tariqa Turkistonda ijtimoiy ong taraqqiyotini boshlab beradilar. Ular kishilar qalbini harakatga keltirish, milliy iftixor tuygusini uyg'otish uchun kurashdilar.

Munavvar Qorining maktab ta'limi xususidagi qarashlari eng avvalo yangi usulda tashkil qilingan maktablar hamda darsliklarda o'z askini topganligini ko'ramiz. Yangi usul maktablarida har-xil toifa boy va kambag'allarning bolalari birday o'qish huquqiga ega bo'ldi. Turkistonda yangi usuldagi maktab soni ayniqsa 1905 yildan keyin tez ko'paydi. Ayni paytda matbuot sahifalarida usuli jadid maktablari to'g'risida fikrlar tez-tez e'lon qilina bordi. Tabiiyki, chor general-gubernatorligi yangi usul maktablarini ochik yuz bilan kutib olmadi. Chunki jadidlar tezlikda savod o'rgatib, mustamlakachilikdan qutilish muammolarini turli yo'llar bilan tushuntirmoqda edi. «Turkiston viloyatining gazetisi», sahifalarida jadid maktablariga qarshi fikrlar tez-tez berib turildi. Jumladan gazeta sahifalaridan birida shunday fikrlar beriladi. «Usuli jadid degani qayerdan chiqdi. Bu nechuk? Masalan: ota-bobolarimiz usuli qadim ila uqub mullo bo'lganlar va biz ham usuli qadimni uqub bir nima bilib edik. Usuli jadid degan bir tarnoy bid'atturki, yaqin fursatda chiqmishdur.»

Turkistonda yangi usul maktablari ikki boskichdan iborat bo'lgan. Birinchi qismi ibtidoiy, ya'ni boshlang'ich deb nomlanib, 4 sinfdan iborat bo'lgan. Ikkinchi qismi 3 yoki 4 sinfni o'z ichiga olgan. Bu qismi rushadiy "o'rta" deb nomlagan. Yangi usul maktablarida asosan bepul o'qitilgan. Bu maktablarda asosan o'g'il bolalar o'qigan. Ammo Toshkent, Qo'qon, Kattaqo'rg'on kabi shaharlardagi «usuli jadid» maktablarida qiz bolalar uchun ham maxsus sinflar tashkil kilingan. Hatto qiz va o'g'il bolalar birga o'qiydigan sinflar ham bo'lgan.

Munavvar Qori 1890 yilda, 22 yoshida Toshkentning hozirgi Mirobod bozori yaqinida, 1907 yilda Shayxontoxur daxasidagi o'z uyida jadid, ya'ni yangi maktab ochadi. Mazkur maktab va unda tashkil etilgan ta'lim-tarbiya ishlari. O'qitish uslubi o'z mazmuni va xususiyatiga ko'ra butunlay yangi va ilg'or bo'lib, tez orada millatni madaniy ma'rifiy, ijtimoiy-siyosiy va oxir-oqibatda, iqtisodiy taraqqiyotga olib chiqaruvchi juda katta omil hamda imkoniyatlarga ega bo'ladi. Maktabda o'qituvchilar yozish, o'qishni bilishi va jismoniy sog'lom rivojlanishi uchun partalarga o'tkazilgan, o'qitish ko'rgazmali, o'rgatiladigan bilim va fan asoslari amaliy xususiyatga ega bo'lgan, ya'ni kasb-hunarga hayot uchun zarur bo'lgan talablarga yaqinlashtirilgan.

Munavvar Qori jadid maktabi ta'lim-tarbiya uslubiy ishlarini takomillashtirish bilan cheklanmaydi. U butun o'zbek milliy xalq maorifining butunlay yangi, mukammal, zamonaviy boshlang'ich (ibtidoiy), umumta'lim, o'rta maxsus va oliy ta'lim tarmoqlari majmuiga asos soldi. U o'z dasturida bolalarni har tomonlama, ham aqliy, ham jismoniy, ham estetik bir butun uyg'unlikda bilimlarni hayotda bevosita qo'llashga o'rgatishga alohida e'tibor beradi.

Mohir pedagog va bolalar ichki dunyosini yaxshi biladigan bo'lgan Munavvar Qori o'qish uchun faqat ota-onaninggina emas, balki bolaning ham roziligini hisobga olish zarurligini aytadi. Uning ta'kidlashicha, bolalar avvalo maktabning ichki tartib qoidalari, ya'ni dars va tanaffus vaqtlarida o'zini qanday tutish, muallim va o'z safdoshlari bilan qanday muomalada

bo'lish, kitob va daftarlarni qanday saqlashni bilishi kerak. Bolalarga beriladigan tanbeh va jazo juda demokratik va insonparvarlik ruhida bo'lishi lozim.

Munavvar Qori maktab tartib-qoidalariga qat'iy amal qilishni muallimlardan ham talab qilgan, bolalar bilan qo'pol muomalada bo'lishni, ularni urish va jerkishni qat'iy ta'qiqlagan.

Munavvar Qori maktabida 1915 yilda 150 ta o'quvchi bo'lgan. Shulardan 30-35 foizi kambag'allarning bolasi bo'lib, bepul o'qitilgan. Ular o'quv darsliklari va qurollari bilan bepul ta'minlangan. Qolganlari esa, o'qish uchun har oyda baholi-qudrat 50 tiyindan to bir yarim so'mgacha pul to'lagan. Ba'zi badavlat otalar 2 so'mdan ham berib to'rgan. Bir kunda 50 minutdan uch dars o'qitilgan. O'n minutdan bir saotgacha kichik va katta tanaffuslar joriy etilgan.

Yangi usul maktablarida bo-lalar sinf-sinfga bo'lib o'qitilgan, ular parta yoki stol-stullarga o'tirishgan. Dars aniq dastur asosida olib borilgan, mashg'ulotlar jadvallarga rioya qilingan holda tuzilgan. Bu jadvallar asosida din, arab tili, shifoxiya (arab tili amaliy mashg'ulotlari), islom tarixi, ona tili, fors tili, turkiy adabiyot, tarix, ahloq, jug'rofiya, hisob, rus tili va boshqa fanlar o'qitilgan. Jadid maktablaridagi ta'lim va darsliklarda Munavvar Qori Abdurashidxonovning ma'rifiy qarashlari yaqqol namoyon bo'ladi.

References:

1. Karimov N. Jadidchilik nima? // San'at. - 1991. - N1. - B. 5-6.
2. Munavvar Qori. Adibi avval. - T.: Bulomiya, 1907. - 53 b.
3. Munavvar Qori. Adibi soniy. - T. :G'ulomiya, 19». -44 b.
4. Munavvar Qori. Bizning jaholat - jahli murakkab // Ma'rifat. - 1995. - 23 avgust.
5. Munavvar Qori. Yer yuzi: (Jug'rofiya). - T.; Turkdav- nashr, 1917. - -72 b.
6. Baratov M.O'zbekistonda ma'rifat uchun kurash tarixidan, - T, : O'zbekiston, 1989, - 178 b.
7. Azizxo'jaev R. Ustoz Munavvar Qori // Fan va turmush. 1991. N7. - B. 36-38.